

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT
**“ILM-FAN, RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI
MAGISTRLARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel**

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19604018>

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SONOR
TOVUSHLARNI SHAKLLANTIRISHDA FONEMATIK ESHITISH
LOGOPEDIK AHAMIYATI**

Shoabdullayeva Zulfiya Shoraxim qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Special pedagogy, (Logopedics)
yo‘nalishi 2 kurs magistranti
zulfiyashoabdullayeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda sonor tovushlarni shakllantirishda fonematik eshitish qobiliyatini rivojlantirishning logopedik ahamiyati yoritilgan. Tovushlar talafuzidagi buzilishlarini bartaraf etishda korreksion-logopedik ishlarning samaradorligi va metodik yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Sonor tovushlar, fonematik eshitish, logopediya, maktabgacha ta’lim, nutq rivojlanishi, korreksion ish, talaffuz.

Maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy rivojlanishida eng muhim va asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda bolada tovushlarni to‘g‘ri idrok etish, ularni farqlash hamda aniq talaffuz qilish ko‘nikmalari shakllanadi. Nutqning to‘liq rivojlanishi faqat so‘z boyligi yoki grammatik tuzilma bilan emas, balki fonetik va fonematik jarayonlarning to‘g‘ri shakllanishi bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda sonor tovushlarni (l, r, m, n) to‘g‘ri talaffuz qilishda turli xil qiyinchiliklar uchraydi. Bu holat nafaqat artikulyatsion apparatning yetarli darajada rivojlanmaganligi, balki fonematik eshitish qobiliyatining sust shakllanganligi bilan ham izohlanadi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarda fonematik eshitishni rivojlantirish va sonor tovushlarni to‘g‘ri shakllantirishda logopedik ishlarni samarali tashkil etish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy muammolaridan biri hisoblanadi.

Fonematik eshitish nutq tovushlarini farqlash, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyati sifatida qaraladi. U nutq rivojlanishining asosiy psixologik va lingvistik komponentlaridan biridir. R.I. Lalaeva fonematik eshitish nutqning to‘g‘ri shakllanishida asosiy omillardan biri ekanligini ta’kidlaydi.¹ T.B. Filicheva va G.V. Chirkina esa fonematik idrokning buzilishi talaffuz nuqsonlariga bevosita olib kelishini ko‘rsatadi².

A.R. Luriya fonematik eshitishni tovushlarni umumlashtirish va farqlash qobiliyati sifatida izohlaydi.³ Bu esa nutqni faqat mexanik jarayon emas, balki murakkab psixik faoliyat sifatida ko‘rsatadi.

Fonematik eshitishning rivojlanish bosqichlari bu bola nutqining rivojlanishi bosqichma-bosqich shakllanadi. Dastlab chaqaloqda tovushlarga reflektor javoblar kuzatiladi, keyinchalik intonatsiya va ritmni idrok etish rivojlanadi. N.S. Jukova bolalarda nutq rivojlanishi tabiiy ketma-ketlikda kechishini ta’kidlaydi.⁴ L.N. Efimenkova esa fonematik eshitishning erta shakllanishi keyingi nutq rivojiga asos bo‘lishini qayd etadi.⁵

Sonor tovushlar artikulyatsion jihatdan murakkab hisoblanadi. Sonor tovushlari murakkabligi tufayli eng so‘ngida talaffuzda hosil bo‘ladi. Ularni to‘g‘ri talaffuz qilish uchun nafaqat nutq apparati, artikulyatsion mashqlar balki fonematik eshitish ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki bolada fonematik eshituvda muammo bo‘lsa bunda bo‘lalarda parorotatsizm yoki paralambdatsizm ya’ni bu — bolada “r” va “l” tovushini noto‘g‘ri talaffuz qilish yoki boshqa tovush bilan almashtirish holati kuzatiladi.

G.A. Kashe maktabgacha yoshdagi bolalarda tovush talaffuzidagi kamchiliklar ko‘pincha fonematik rivojlanmaganlik bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi.⁶ Maktabgacha yoshdagi bolalarda tovush talaffuzidagi kamchiliklar ko‘pincha aynan fonematik eshitishning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Bola tovushlarni eshitish va ularni bir-biridan farqlashda qiynalsa, bu holat ularning to‘g‘ri talaffuz qilishiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun nutqdagi kamchiliklarni bartaraf etishda nafaqat artikulyatsion mashqlar, balki fonematik eshitishni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar ham muhim ahamiyatga ega, deb hisoblayman.

M.A. Aleksandrova fonematik eshitishni rivojlantirishga qaratilgan logopedik ishlar to‘g‘ri talaffuzni shakllantirishda samarali ekanini isbotlagan.⁷ Fonematik eshitishning rivojlanishi bolalarning tovushlarni to‘g‘ri qabul qilishi va farqlay olishini ta’minlaydi. Bu esa o‘z navbatida ularning to‘g‘ri talaffuzni egallashiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun logopedik ishlar jarayonida fonematik eshitishni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish zarur.

¹ Р.И. Лалаева. Формирование правильной речи у детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2010.

² Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Логопедия. – М.: Просвещение, 2012.

³ А.Р. Лурия. Основы нейропсихологии. – М., 2014.

⁴ Н.С. Жукова. Логопедия. – М.: Эксмо, 2015.

⁵ Л.Н. Ефименкова. Фонематическое развитие речи у детей. – М.: Владос, 2016.

⁶ Г.А. Каше. Исправление недостатков произношения у дошкольников. – М., 2013.

⁷ М.А. Александрова. Развитие фонематического слуха у детей. – М., 2004.

Fonematik tasavvurlar tovushlarni tahlil qilish asosida shakllanadi. Bu jarayon bola nutqini to'g'ri egallashda muhim ahamiyatga ega.

I.N. Sadovnikova fonematik idrok va talaffuz o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.⁸ I.N. Sadovnikova ta'kidlaganidek, fonematik idrok bilan tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Bola nutq tovushlarini aniq eshitib, ularni farqlay olsagina, ularni to'g'ri talaffuz qilishga erishadi. Aks holda, eshitishdagi noaniqlik talaffuzda ham xatolarga olib keladi. V.M. Akimenko esa fonematik eshitish mashqlari bolada tovushlarni aniq farqlashni rivojlantirishini ta'kidlaydi.⁹ V.M. Akimenko tomonidan bildirilgan ushbu qarash muhim ahamiyatga ega, chunki fonematik eshitishni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar bolalarga nutq tovushlarini aniq ajrata olish ko'nikmasini shakllantiradi. Bu jarayon esa ularning to'g'ri talaffuzni egallashiga yordam beradi.

Logopedik ishning asosiy maqsadi bolada to'g'ri talaffuz va fonematik eshitishni rivojlantirishdir. Buning uchun maxsus mashqlar tizimi qo'llaniladi:

- tovushlarni eshitib farqlash
- so'z ichidagi tovushni aniqlash
- analiz va sintez mashqlari
- artikulyatsion mashqlar

N.V. Nisheva korreksion ish tizimi kompleks yondashuv asosida olib borilganda yuqori natija berishini ta'kidlaydi¹⁰.

Eng muhim jihat shundaki, logopedik ish faqat mutaxassis bilan emas, balki ota-onalar va tarbiyachilar bilan hamkorlikda olib borilganda samaradorlik oshadi.

Zamonaviy yondashuvlar shunu ko'rsatadiki hozirgi zamon logopediyasida fonematik eshitishni rivojlantirishda multimodal yondashuv qo'llaniladi. Ya'ni bola tovushni eshitish, ko'rish va harakat orqali qabul qiladi. Bu usul maktabgacha yoshdagi bolalarda eng samarali hisoblanadi, chunki ular o'yin orqali tezroq o'rganadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda sonor tovushlarni to'g'ri shakllantirish jarayonida fonematik eshitish qobiliyatini rivojlantirish alohida ahamiyatga egadir. Chunki fonematik eshitish nutq tovushlarini aniq idrok etish, ularni bir-biridan farqlash hamda to'g'ri talaffuz qilishning asosiy psixologik va lingvistik omili hisoblanadi.

Ilmiy manbalar va amaliy ko'nikmalar shuni ko'rsatadiki, agar bolada fonematik eshitish yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa, bunday bolalarda tovushlarni noto'g'ri eshitish va noto'g'ri talaffuz qilish artikulyatsion mashqlarda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu esa ayniqsa sonor tovushlarni o'zlashtirish jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi va keyinchalik nutq rivojlanishida turli xil buzilishlarga sabab bo'ladi. Shu bois maktabgacha ta'lim jarayonida logopedik ishlarni to'g'ri tashkil etish, fonematik eshitishni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlarni tizimli ravishda qo'llash muhimdir. Bunda mashg'ulotlar faqat

⁸ И.Н. Садовникова. Нарушения речи и их коррекция. – М.: Владос, 2011.

⁹ В.М. Акименко. Развитие фонематического слуха у дошкольников. – М., 2017.

¹⁰ Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедии. – СПб., 2018.

mutaxassis tomonidan emas, balki tarbiyachi va ota-onalar hamkorligida kompleks olib borilganda yanada samarali natijaga erishiladi. Shuningdek, logopedik ishlar individual yondashuv asosida, har bir bolaning nutqiy rivojlanish darajasini hisobga olgan holda, izchil va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur. Bu esa bolalarda nafaqat to‘g‘ri talaffuzni shakllantirishga, balki umumiy nutqiy rivojlanishning barqaror bo‘lishiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Лалаева Р.И. *Формирование правильной речи у детей дошкольного возраста.* – М.: Владос, 2010.
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. *Логопедия.* – М.: Просвещение, 2012.
3. Лурия А.Р. *Основы нейропсихологии.* – М.: 2014.
4. Жукова Н.С. *Логопедия.* – М.: Эксмо, 2015.
5. Ефименкова Л.Н. *Фонематическое развитие речи у детей.* – М.: Владос, 2016.
6. Каше Г.А. *Исправление недостатков произношения у дошкольников.* – М.: 2013.
7. Александрова М.А. *Развитие фонематического слуха у детей.* – М.: 2004
8. Садовникова И.Н. *Нарушения речи и их коррекция.* – М.: Владос, 2011.
9. Акименко В.М. *Развитие фонематического слуха у дошкольников.* – М.: 2017.
10. Нищева Н.В. *Система коррекционной работы в логопедии.* – СПб.: 2018.